

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛО-РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Старший преподаватель кафедры Зарубежной филологии
Университета Альфраганус

Орипова С

Аннотация: Данная статья рассматривает роль английского языка в современном англо-русском языковом общении. С развитием глобализации и международных отношений английский язык стал основным языком общения между людьми из различных культур. В статье подробно анализируется влияние английского языка на русский язык, его влияние на лексическую систему и менталитет русского населения. Исследуется современная динамика языкового общения и внедрение новых понятий и терминов из английского языка в русскую лексику. Также обсуждаются современные формы языкового взаимодействия, основанные на использовании английского языка в сетевой коммуникации и интернете. Данная статья важна для понимания изменений в языковой среде и влияния глобализации на современное общение на английском и русском языках

Ключевые слова: английский язык, русский язык, языковое общение, межкультурная коммуникация, глобализация.

Роль английского языка в современном англо-русском языковом общении играет значительную роль. С развитием глобализации и международных отношений английский язык стал одним из самых распространенных языков общения. Это объясняется его статусом как мирового языка, который используется как официальный язык во многих странах, а также как язык международного общения. Английский язык является одним из самых популярных языков в мире и является ключом к успешной коммуникации между людьми из разных культур и стран. В современном мире все больше людей начинают изучать английский язык,

чтобы улучшить свои шансы на успешную карьеру и деловые контакты за границей. В процессе современного англо-русского языкового общения английский язык играет важную роль как средство общения между носителями английского и русского языков. Многие русскоязычные люди изучают английский язык, чтобы лучше понимать и общаться с англоговорящими друзьями, коллегами или партнерами по бизнесу.

Кроме того, с развитием интернета и социальных сетей английский язык стал все более распространенным в сетевом общении. Многие люди с разных концов мира используют английский язык для общения в интернете, обмениваются информацией, мнениями и идеями на английском языке.

Таким образом, английский язык играет важную роль в современном англо-русском языковом общении, облегчая коммуникацию и обмен знаниями между людьми из разных стран и культур. Изучение и использование английского языка становится все более важным для успешной коммуникации в современном мире.

В современном мире первостепенное значение приобрела межкультурная коммуникация. Общение и обмен информацией между языковыми коллективами – предполагает обязательное наличие между ними языковых контактов. Изучению последних в современной лингвистике уделяется особое внимание. Существует отдельная лингвистическая парадигма, называемая «контактной лингвистикой», «лингвистикой языковых контактов», или «лингвистической контактологией», изучающая процессы и результаты контактирования языков в конкретном геополитическом пространстве при определенных исторических и социальных условиях общения народов, этнических групп, этнических общностей, отдельных человеческих коллективов, говорящих на разных языках. Современной науке термин "языковые контакты" понимается весьма широко и включает в себя взаимодействие: диалектов и наречий одного языка; языков различных

социальных групп в пределах одного языка; близкородственных языков; различных по структуре языков. Среди многообразия проблем, связанных с языковыми контактами, рассматриваются несколько неоднородных понятий, представляющих проблему роли языка в общении в рамках общества. Прежде всего, стоит отметить явления языкового субстрата, суперстрата и адстрата. Субстрат представляет собой влияние местного, ассимилированного языка на язык пришельцев. Суперстрат, напротив, обозначает черты языка пришельцев в местном, исконном языке. Под адстратными чертами понимают результаты влияния одного языка на другой при длительных контактах народов, не приводящих к полному поглощению одного языка другим.

Для уточнения типов языковых контактов введено понятие "инстрата" - для обозначения случаев территориального и географического контакта двух языков, когда территория одной группы включает "островки" носителей другого языка. В лингвистике также отличаются явления перстрата - взаимодействие языков в области духовной культуры, науки, искусства и т.д. Когда речь идет о современных англо-русских языковых контактах, роль перстрата, разумеется, играет американская разновидность английского языка. Именно из нее в русский язык проникает множество новейших понятий из области искусства, культуры, компьютерных технологий, науки, моды и других сфер, что в корне меняет лексическую систему и менталитет русского языка.

История англо-русских языковых взаимодействий насчитывает уже четыре с половиной века. Изучены современные изменения русского языка и менталитета под воздействием англо-американской лингвокультуры, что позволяет назвать английский язык перстратом по отношению к русскому. Слова английского происхождения сегодня проникают в русский язык в основном письменным путем через газеты, журналы, книги, международные договоры; устно также имеет место - через радио и телевидение. Важную роль

играет также новая форма заимствования - через электронные средства массовой информации.

Американоцентричность таких актуальных и динамически развивающихся сфер жизни, как культура, экономика, бизнес, компьютерные технологии и др., обусловила проникновение в русский язык большого числа англицизмов, а точнее американизмов из названных областей: – культура: саундтрек, сингл, римейк, экшн, 3D-формат, реалити-шоу, ситком, поп-арт, камбек; – компьютерные технологии, Интернетпространство: веб-камера, модератор, браузер, контейн-провайдер, он-лайн, офф-лайн; – экономика: маркетинг, промоутер, мерчендайзер, оффшор, фьючерс, лизинг; – бизнес: адвергейминг, брендинг, супервайзер; – спорт: фитнес-клуб, боулинг, допинг, трансфер, овертайм, коучинг, коучбилдинг; – мода, дизайн: тренд, кастинг, топ-модель, fashion-бренд, принт, дизайнер. Современную ситуацию общения в мире иногда характеризуют как эпоху глобального билингвизма «родной язык + английский язык» Среди основных факторов, обусловивших мировое господство английского языка, следует выделить:

1) политическое могущество и наличие развитой экономики в англоговорящих странах (в первую очередь США); 2) приоритет английского языка в интернетсети; 3) стремление вступить во всемирное информационное общество; как отмечает Г. Гейбель, «любое государство, стремящееся к модернизации, индустриализации и к тому, чтобы стать технологически конкурентоспособным, должно принимать и использовать информацию, поступающую на английском языке» []; 4) английский язык является одним из основных языков в работе таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Организация североатлантического договора и т. д. Безусловно, нельзя не согласиться с тем фактом, что глобальный язык (в данном случае – английский) необходим для создания глобального сообщества, в котором возможен свободный обмен

информацией и опытом, высокими, компьютерными и даже нанотехнологиями, и к которому целенаправленно идет современное человечество. Однако не следует забывать о взаимосвязи языка и культуры. Исторически сложилось так, что культурные, политические, военные контакты между народами предполагают параллелизм языковых контактов. В современной же ситуации глобализации, или, как ее иногда называют, американизации, прослеживается и обратная взаимосвязь, когда всему миру навязываются англо-американский образ жизни и система ценностей, что часто входит в противоречие с местной национальной культурой.

Основной опасностью в данной ситуации является превращение национальных культур в «усредненный общечеловеческий суррогат». Подобная опасность существует и для русской культуры, причем, возможно, даже в большей степени, чем для других. В первую очередь в силу того, что после нескольких десятилетий холодной войны и различных запретов резко активизировались деловые, научные, торговые и культурные связи с Западом, американизмы стали восприниматься как своего рода стандарт в узусе на фоне заметного понижения статуса исконного слова. Последнее замечание находит яркое подтверждение в нашей речи, когда предпочтение отдается англицизму, а не его русскому аналогу: бэбиситтер – ‘няня’, уик-энд – ‘выходные’, бодигард, секьюрити – ‘телохранитель, охранник’, креативный вместо ‘творческий’, активно употребляется определение гламурный вместо прилагательных ‘привлекательный, шикарный’, вэлкам вместо ‘добро пожаловать’ и многие другие. Особую опасность представляют синонимичные пары, в которых семантические различия утрачиваются там, где это важно как для смысла, так и для традиционных этических представлений: бизнес вместо таких, в корне несовместимых понятий, как перепродажа (непроизводительный труд) и предпринимательство (производительный

труд); сексапильность вместо мужественность или женственность, сексуальность вместо чувственность или развращенность.

В целом подобные процессы, по мнению ученых, ведут к разрушению концептосферы русского языка, а следовательно, и концептов русской культуры, таких как достоинство, интеллигентность, бескорыстность, супруги, любовь, застенчивость, близость, женственность и др. Среди проявлений процесса преобразования основы русской ментальности под влиянием заимствованных слов выделяет следующие: – повышается уровень субъективности в высказывании: понятие новшество ‘что-то новое, только что вошедшее в обиход’ не тождественно понятию новация ‘необязательно новое, но оригинальное, модное’; – расширяется искусственность оценки и характеристики: образ не соотносится с понятием имидж (который является образом вымышленным, фальшивым); – распространяется скрытое смягчение характеристики: истэблишмент вместо начальство, андеграунд вместо подполья, коррупция вместо продажность; – понижается статус обозначаемого: любовь – секс (устранение духовного и душевного компонента в общении).

Подобные процессы в русской лингвокультуре в первую очередь объясняются перстратным влиянием на нее английского языка и мировоззрения. Определенным изменениям под воздействием английского перстрата подвергается, естественно, и непосредственно русская языковая система. Для современного этапа влияния английского языка на русский характерно вытеснение им привычных, давно заимствованных слов из других языков, причем иногда речь идет о вторичном заимствовании семантики слова, которая выворачивает наизнанку наше привычное представление о нем. Скрытую опасность для русского языка таит калькирование грамматических структур, подрывающее основы русского синтаксиса. Двусоставные наименования, созданные по типу простого сложения без свойственного

русскому языку морфолого-синтаксического оформления, в которых оба элемента являются существительными, но один выполняет функцию определения, а другой – определяемого слова, нетипичны для русского языка. Подобные словообразовательные модели являются калькой английских структур (интернет-класс, интернет-платеж, интернет-пресса; арт-сцена, арт-тусовка; веб-обозреватель, веб-представительство, веб-устройство). В работах лингвистов отмечается также, что один из важнейших на сегодняшний день источников проникновения иноязычной лексики в русский язык – СМИ – насыщен разного рода клишированными оборотами, которые часто также оказываются результатом калькирования: Почувствуйте разницу! > англ. Feel или Taste the difference!; Оставайтесь с нами! > англ. Stay with us. Таким образом, можно говорить о начальной стадии изменения русской языковой системы и русской ментальности под воздействием англоамериканской лингвокультуры, что позволяет назвать английский язык перстратом по отношению к русскому. В заключение следует отметить, что условия современного этапа англо-русских языковых контактов вызывают беспокойство за будущее русской лингвокультуры: «Усреднение ментальности до бэзик-рашн прямым образом связано с нарушением национальной формы сознания путем разрушения системы русских слов. Происходит искривление русского ментального пространства, инициированное непродуманным использованием иностранных слов в значении русских»

Список литературы

1. Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. М.: Наука, 1977. 382 с.
2. Нерознак В.П., Панькин В.М. Лингвистическая контактология и языковая интерференция // Проблемы лингвистической контактологии. М., 1999. С. 10–23.

3. Камалетдинова А.Б. Иноязычная лексика в современных средствах массовой коммуникации: Дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 200